

O'QUVCHILARNING O'QISHIGA TA'SIR QILISH VA KUCHAYTIRISHNING FOYDALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579239>

Sulaymonova Nilufar Sherqo'ziyevna

Farg'ona shahar 4-maktab ingliz tili fani o'qituvchisi

Egamberdiyeva Dilfuza Usmonaliyevna

Farg'ona shahar 4-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ota-onalarning rag'batlantirilishi bolalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi bilan bog'liq. Biroq, bu assotsiatsiyaning mexanizmlari yoki bu jarayonlarni kuchaytirishi yoki zaiflashtirishi mumkin bo'lgan omillar haqida juda kam narsa ma'lum. Ushbu tadqiqotda bir vaqtning o'zida ota-onalarning rag'batlantirilishi (bashoratchi o'zgaruvchan), o'qishning o'z-o'zini kontseptsiyasi (vositachi), jins (moderator) va o'qish motivatsiyasi (natija o'zgaruvchisi) kabi mo''tadil vositachilik modeli o'rganildi. Jami 254 nafar xitoylik o'quvchi ota-onalarni sinfdan tashqari o'qishni rag'batlantirish so'rovnomasi, o'qishning o'z-o'zini kontseptsiyasi shkalasi va o'quvchilarning o'qish motivatsiyasi shkalasini to'ldirdi. Yo'l tahlili shuni ko'rsatdiki, ota-onalarning rag'batlantirilishi bolalarning o'qish motivatsiyasi bilan bevosita va bevosita o'z-o'zini o'qish tushunchasi orqali bog'liq. bundan tashqari, ota-onalarning rag'batlantirilishining bolalar motivatsiyasiga ta'siri qizlarnikiga qaraganda o'g'il bolalar uchun ko'proq ijobiy bo'lgan va o'qishning o'z-o'zini anglashining bolalar motivatsiyasiga ta'siri o'g'il bolalarga qaraganda qizlar uchun ijobiydir. Bizning natijalarimiz bolalarning o'qish motivatsiyasini yaxshilashda ota-onalarning rag'batlantirilishi muhimligini ta'kidlaydi va topilmalar va ularning oqibatlarini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: ota-onalarni rag'batlantirish, o'qish motivatsiyasi, o'qishning o'z-o'zini kontseptsiyasi, jinsi, mo''tadil vositachilik ta'siri.

O'qish - bu tashqi dunyoni tushunish vositasi, o'quvchilarni o'rganish uchun asos, omon qolish va shaxsiy rivojlanish uchun asosiy ko'nikma. Biroq, bu imtiyozlar talabalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasiga bog'liq. O'qish motivatsiyasi o'qishni tushunish va akademik ko'rsatkichlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, keyingi akademik natijalarni bashorat qilishi ko'rsatilgan. O'qishga ishtiyoqi yuqori bo'lgan talabalar o'qishga ko'proq vaqt ajratadilar va vaqt o'tishi bilan o'zlarining qobiliyatlari yaxshilanganini ko'rsatadilar. Aksincha, yomon o'qiydigan o'quvchilarning o'qishga motivatsiyasi odatda past bo'ladi va o'qish motivatsiyasini oshirish yomon

o'qiydigan talabalarning malakali bo'lishiga yordam berishning samarali vositasi bo'lishi mumkin.

O'qish motivatsiyasi va o'qish qobiliyati o'rtasidagi bog'liqlik ularning har biri bir-biriga bog'liq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ya'ni, o'qish motivatsiyasi o'qish ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi, lekin yaxshi o'qish qobiliyati ham motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Boshqa omillar ham o'qish motivatsiyasini oshirishi mumkin. Bularga moyillik, e'tiqodlar va maqsadlar kiradi. Moyillik o'qishga ijobiy munosabat va qiziqishni bildiradi. E'tiqodlar o'z-o'zini o'qish tushunchasini (o'zini o'quvchi sifatida idrok etish) va o'qishning o'z-o'zini samaradorligini (muayyan o'qish topshirig'ini bajarish qobiliyatini baholash) o'z ichiga oladi. Maqsadlar - bu insonning o'qishga nisbatan yo'nalishi va niyatlari. Biroq, bu omillar asosan o'ziga xosdir va vaziyat omillari ham o'qish motivatsiyasiga muhim ta'sir ko'rsatadi.

Oilaviy savodxonlik nazariyasi, shuningdek, uy muhiti va ota-onalarning ishtiroki o'quvchilarning savodxonligi va muvaffaqiyatiga ta'sirini ta'kidlaydi. Ota-onalarni rag'batlantirish va uyda savodxonlik muhiti yuqori o'qish stavkalari bilan bog'liq muhim kontekstual omillardir. Ota-onalarning daldasi va maqtovi, shuningdek, 7 yildan keyin chaqaloqlarda o'qishni tushunishni bashorat qilish uchun ko'rsatildi. Oilaviy savodxonlik nazariyasi bolalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasiga kontekstning ta'sirini kontseptuallashtirishda ham muhimdir. Misol uchun, oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ota-onalarning ishtiroki va rag'batlantirilishi o'quvchilarning o'qishga qiziqishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Rag'batlantirishning tabiati muhim ahamiyatga ega. Mukofot va'dasi qisqa muddatda o'qish samaradorligini oshirishga olib keladi, ammo mukofot o'quvchilarning muvaffaqiyatiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi.

O'qishning o'z-o'zini kontseptsiyasi insonning o'zini o'quvchi sifatida yaxlit idrok etishini, shu jumladan kompetentsiya hissini va qisman shaxsiy o'ziga xoslik sifatida o'qish bilan bog'liq rolni anglatadi. O'z-o'zini takomillashtirish gipotezasiga ko'ra, o'z-o'zini anglash muvaffaqiyatning asosiy sharti bo'lib, unga o'qish faoliyatida ko'proq jalb qilish va harakat qilish orqali erishish mumkin. Boshqa nuqtai nazardan qaraganda, ko'nikmalarni rivojlantirish gipotezasi akademik o'zini o'zi anglash yutuq natijasi ekanligini ko'rsatadi, buni ijtimoiy taqqoslashlar bilan izohlash mumkin. Misol uchun, bir xil o'quv natijalariga ega bo'lgan ikkita o'quvchi sinfdagi yoki maktabdagi o'rtacha ko'rsatkichlarga muvofiq turli xil o'z-o'zini o'zi tushunishga ega bo'ladi. Bundan tashqari, o'qish bilan bog'liq o'z-o'zini anglash o'qish motivatsiyasi va meta-idrokning vositachilik ta'siri orqali o'qish muvaffaqiyatiga ta'sir qilishi mumkin, chunki ijobiy o'zini-o'zi tushunchasi o'rganishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etishning muhim shartidir va o'z navbatida, o'rganishdagi qiyinchiliklarga moslashish ijobiy o'quv

jarayoniga yordam beradi. O'z-o'zini anglash va o'qish yutuqlari o'rtasida o'zaro ta'sir ham bo'lishi mumkin.

Shaxslarning o'zlari va topshiriqlari haqidagi tasavvurlari, shuningdek, muvaffaqiyatni kutishlari bilan farq qilsa-da, bu farqlar voqelikning o'zidan emas, balki bolalar va ularning ota-onalari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri voqelikni talqin qilishdan kelib chiqadi, deb taxmin qilinadi. Ota-onalarning e'tiqodlari va rag'batlantirishlari bolalarning o'z-o'zini anglash va malakasini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega va ota-onalarning o'qish haqidagi tasavvurlari bolalarning o'qish haqidagi o'z-o'zini anglashi bilan bog'liq. Vakolatli ota-onalar o'z farzandlari bilan o'zaro munosabatlarida ko'proq tez yordam beradi, rag'batlantiradi va ijobiy hissiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday xatti-harakatlar ota-onalarning qobiliyatlari va o'qishning o'zini o'zi anglashi va bolaning qobiliyatlari o'rtasidagi munosabatlarga bevosita ta'sir qilishi mumkin.[Grolnik](#) Biz ota-onalarning xatti-harakati bolalarga an'anaviy qabul qilinganidek, ko'nikmalarni shakllantirish orqali emas, balki ularning maktabga bo'lgan munosabati va motivatsiyasiga ta'sir qilish orqali bevosita ta'sir qilishini ko'rdik.

Shunga qaramasdan,[Bandura](#) ota-onalarning rag'batlantirilishi bolalarning o'z akademik qobiliyatlariga ishonchini oshirish orqali ularning akademik kompetensiyasini yanada rivojlantirishga yordam berishi mumkinligini taklif qildi. Kichkina bolalarda motivatsiyaning asosiy ko'rsatkichi odatda ularning o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchidir va ularning vazifalarni erta o'zlashtirishi o'qishning yuqori o'z-o'zini anglashiga va shuning uchun yuqori motivatsiyaga olib keladi deb taxmin qilinadi. Aksincha, motivatsiyaning pasayishi o'qish haqidagi o'z-o'zini anglashning erta pasayishi natijasidir, bu esa keyinchalik kamroq o'qishga olib keladi.[Xarter](#) Mualliflar o'z-o'zini anglash sotsializatsiyasi bo'yicha keng qamrovli adabiyotlarni tahlil qildilar va avtoritar yoki ruxsat beruvchi ota-onadan ko'ra avtoritar tarbiya ko'proq foydali degan xulosaga kelishdi. Bundan tashqari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash - ayniqsa ota-onalar tomonidan - o'z-o'zini anglashni shakllantirish uchun muhimdir. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalarning o'zini o'zi qadrlashi va qo'llab-quvvatlashi bolalarning o'qish va o'quv yutuqlari haqidagi o'zini o'zi anglashini shakllantirishga yordam beradi.

Ota-onalarning daldasi Gu tomonidan xitoy tilida ishlab chiqilgan ota-onalarni sinfdan tashqari o'qishni rag'batlantirish so'rovnomasi (PEERQ) yordamida o'lchandi. Ushbu anketa 7 ta banddan iborat (masalan, "Ota-onangiz sizga o'qish ko'nikmasini berganmi?") va har bir element besh balli Likert shkalasi bo'yicha 1 (hech qachon) dan 5 gacha (kuniga deyarli bir marta), undan yuqori ball bilan baholangan. ko'proq rag'batlantirishni aks ettiruvchi ballar. PEERQ oldingi tadqiqotlarda yaxshi ishonchlilik va haqiqiylikni ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abramson, J.E., 2004, 'O'qish: 21-asr uchun muhim hayot ko'nikmalari', AQSh merining gazetasi, 2004 yil 13 sentyabr, 2015 yil 05 yanvarda
<http://www.usmayors.org/usmayornewspaper/documents/documents/04>
dan foydalanilgan. /Abramson.asp
2. Aina, JK, Ogundele, AG & Olanipekun, SS, 2013, "Talabalarning ingliz tilini bilish darajasini fan va texnologiya ta'limidagi ko'rsatkichlar bilan bog'lash", American Journal of Educational Research.
3. Akabuike, I.G., 2012, "Yuqori kurs talabalarining o'qish odatlari va akademik samaradorligi: muammolar va istiqbollar", Afrika tadqiqotlari sharhi
4. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6438920/>
5. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1186985.pdf>